

АДАПТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА

Мырзалиев Бораш Смаилович¹, Шарапов Айдар Халидинулы²

¹профессор, МУТГ, ²магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340556>

***Аннотация.** В статье исследованы проблемы управления инновационным процессом и особенности инновационной деятельности как субъектов адаптивного управления, стратегия инновационного развития которых должна быть четко согласована с концепцией развития национальной экономики, включающей комплекс мероприятий по формированию инновационных кластеров. Рассматриваются внешние экономические вызовы, связанные с необходимостью перехода на инновационный путь развития отечественной экономики, и возникающие задачи по ее государственному регулированию.*

***Ключевые слова:** инновационная деятельность, стратегия управления, инновационный процесс, кластерное развитие экономики.*

***Annotatsiya.** Maqolada innovatsion jarayonni boshqarish muammolari va innovatsion faoliyatning moslashuvchan boshqaruv sub'ektlari sifatida o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqiladi, innovatsion rivojlanish strategiyasi milliy iqtisodiyotni rivojlantirish kontseptsiyasiga, shu jumladan innovatsion klasterlarni shakllantirish bo'yicha chora-tadbirlar kompleksiga aniq muvofiqlashtirilishi kerak. Maqolada ichki iqtisodiyotni rivojlantirishning innovatsion yo'lga o'tish zarurati bilan bog'liq tashqi iqtisodiy muammolar va uni davlat tomonidan tartibga solishning paydo bo'lgan vazifalari ko'rib chiqiladi.*

***Kalit so'zlar:** innovatsion faoliyat, boshqaruv strategiyasi, innovatsion jarayon, iqtisodiyotning klaster rivojlanishi.*

***Annotation.** The article examines the problems of managing the innovation process and the specifics of innovation activities as subjects of adaptive management, the strategy of innovative development of which should be clearly aligned with the concept of national economy development, including a set of measures to form innovation clusters. External economic challenges associated with the need to transition to an innovative path of development of the domestic economy and emerging tasks for its state regulation are considered.*

***Keywords:** innovative activity, management strategy, innovation process, cluster development of the economy.*

Для дальнейшего развития и оживления инновационной деятельности необходимо создание эффективного механизма формирования благоприятного климата для инвестиций, концентрация необходимых финансовых средств, с помощью которых можно было бы осуществлять перелив капитала с ориентацией на приоритетные и перспективные направления развития экономики.

В развитых странах накоплен опыт позитивного воздействия и стимулирования государством инновационных процессов в виде льготного кредитования инвестиций и

пониженного налогообложения инвестируемой прибыли, предоставления субсидий за счет бюджетных средств, выделения средств иностранного займа, снижения таможенных пошлин при ввозе сырья и оборудования из-за рубежа и вывозе готовой продукции.

Однако реальность сегодняшнего дня обусловлена тем, что процессы, характеризующие состояние инновационной сферы экономики страны, определяют режим воспроизводственных процессов, находящиеся под негативным воздействием таких факторов, как уменьшение эффективности и масштабов всего воспроизводственного процесса, а также сокращение реальных объемов инвестирования в инновационные технологии. Иначе говоря, процесс инвестирования сегодня является малоэффективным и непривлекательным для потенциальных инвесторов. Это обусловлено и отсутствием активной государственной политики, которая должна быть направлена на подъем инвестиционной активности, поддержку и оздоровление воспроизводственной структуры экономики. Преодоление дезинтеграции экономики и предотвращение дальнейшего бегства капитала из производственной сферы требует активных и адекватных усилий государства. Нужны экономические и организационные инструменты, направляющие финансовые потоки в подъем производственных инвестиций на инновационные использования.

Отдельными учеными предлагаются конкретные механизмы решения этой задачи посредством институтов развития и системы инвестиционных счетов, соответствующего регулирования рынка ценных бумаг, активного использования государственных гарантий. Тогда можно думать о неинфляционных возможностях восстановления нормальной денежной массы и преодоления кризиса неплатежей.

В настоящее время именно структурная перестройка экономики страны с ориентацией на удовлетворения потребительского спроса должна быть подчинена приоритетам политики в области социальной переориентации экономики, реструктуризации отраслей промышленности с применением ресурсосберегающих технологий и опережающему росту экспорту наукоемкой продукции. Практика свидетельствует о том, что реализация таких приоритетных направлений осуществима только при мощной государственной инвестиционной политике с применением активного экономического регулирования, при стимулировании процесса формирования механизма мотивации экономического поведения субъектов рынка инновационных услуг и активизации инвестиционных механизмов инновационной деятельности предприятий.

К важнейшим направлениям развития адаптивной стратегии управления инновационными процессами в условиях осуществления экономических реформ можно было бы отнести: переориентацию инновационной политики государства на наукоемкие отрасли, при одновременном создании благоприятного инвестиционного климата; сосредоточение инновационной деятельности на предприятиях, в ассоциациях, технопарках и т.д.; использование биржевого механизма для ускорения развития инвестиционных процессов с созданием необходимой инфраструктуры, институционально-правовой и экономической среды для самостоятельной инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. Это позволило бы в ближайшей перспективе удовлетворить требования потребительского рынка, создать механизм кредитования предприятий и ценообразования на наукоемкую продукцию приоритетного направления.

Одновременно надо подчеркнуть, что в этом процессе исключительную роль должна играть государственная собственность, четкая инновационная система,

основанная на государственной поддержке инноваций и стимулирования инновационной деятельности предприятий, как фактора роста экономики страны.

В XXI веке нечего делать без развитой электронной промышленности, информатики, биотехнологий, атомной промышленности, активного использования космического пространства. В международной конкуренции выигрывают те страны и корпорации, которые добиваются технологических прорывов и опережают других по инновационному уровню.

Главная задача инновационной деятельности – технологическая реструктуризация производства, нацеленная на достижение конкурентных преимуществ отечественной продукции на мировом рынке. Это важно не только с позиции развития экспортного потенциала, но особенно для удержания внутреннего рынка.

В сельскохозяйственном машиностроении особенно необходима поддержка государством высокотехнических производств, которые должны сформировать конкурентные преимущества высокого порядка. Основными элементами инвестиционной политики в этой отрасли должны стать: поддержка сельскохозяйственных предприятий, которые несут себе элемент экономического роста; инвестирование на инновацию государственных средств в развитие отраслей инфраструктуры, что не под силу частным инвесторам; создание благоприятных условий для инновационной деятельности и ее инвестирования; восстановление контрактно-платежной дисциплины, без чего любое предприятие и сбыт (реализация) теряют смысл.

Один из эффективных способов содействия инновационным процессам - укрепление взаимодействия между фирмами разного профиля, а иногда и между разными видами создателей знания - научными и технологическими НИИ, коммерческими службами некоторых категорий. Создаваемая ныне экономика с высокой интеллектуальной составляющей - это экономика на базе предпринимательских сетей, поскольку она обуславливает сотрудничество между специалистами разных областей, направленное на создание необходимых новых комбинаций. Даже крупным фирмам становится все труднее, да и невыгодно, заниматься всем. Кроме того, с сокращением цикла развития технологии и продуктов сотрудничество должно становиться гораздо теснее, чем раньше, для того, чтобы максимально ускорить выход на рынок. Сокращение цикла развития также создает дополнительные стимулы для сотрудничества между фирмами: они имеют возможность разделить на всех возможные риски, а иногда и внедрить родственные изделия и технологии значительно быстрее и на большей территории.

Совершенно очевидно, что экономический подъем и стабилизация развития требует обеспечения соответствия (пропорциональности) между производством и потреблением, а в условиях рыночной экономики формой этого соответствия является наличие рыночного равновесия спроса и предложения. По поводу рецептов оздоровления экономики в условиях рынка М.Фридмен точно заметил, что достаточно обеспечить стабильность денежной единицы, как производство под влиянием конкуренции, стимуляторов и рычагов рынка само начнет наращиваться и саморегулироваться. Естественно, это верно при условии, что рыночные институты сформированы, отлажены и действует механизм рыночной конкуренции [2].

Этот подход, пользующийся признанием и активно применяемый для стимулирования экономического развития во многих регионах мира, предоставляет, таким образом, большие возможности, как для повышения конкурентоспособности местного

бизнеса, так и для повышения эффективности экономической политики региональной власти. В настоящее время подход к региональному развитию, основанный на кластерах, начинает входить в практику и в Казахстане.

Необходимость изучения инновационного взаимодействия хозяйствующих субъектов обосновывается следующими причинами. Во-первых, дисфункциональностью рынка капиталов, который обусловил проявление региональных пустот для полноценного финансирования и кредитования. Во-вторых, наличием инновационных и инвестиционных «ловушек», которые преследуют хозяйствующие субъекты при реализации проектов. В-третьих, неравномерностью распределения экономического потенциала, а также асимметричностью распределения и использования ресурсов. В-четвертых, неэффективностью инструментов регулирования рынка капиталов.

Однако на практике экономически развитых стран есть другой путь решения проблемы стабилизации ситуации и последующего подъема экономики. Этот путь основывается на выводах Д.М.Кейнса о том, что в условиях спада эффективный спрос, стимулирующий производство, должен осуществляться государством с помощью сильной защиты населения и сложившегося уровня его доходов с регулированием ставки банковского процента и активизацией инвестиционных механизмов инновационной деятельности предприятий [3].

Думается, для дальнейшего повышения эффективности экономики Казахстана необходима собственная концепция адаптационной стратегии управления инновационными процессами, учет теории кондратьевских циклов. Это позволит на базе инновационных технологий, взаимодействие которых будет предопределяться возможностью применения информационных компьютерных систем, способных адаптироваться к инновациям и их внедрению, развивать инновационную деятельность предприятий.

Практика инвестирования в развитых странах показывает, что инвестиционной и инновационной деятельности оказывается успешной при мощном механизме привлечения денежных средств вкладов населения и собственных оборотных средств предприятий; развитом рынке ценных бумаг; использовании возможностей лизинговых и страховых компаний, инвестиционных фондов, ипотечного кредитования.

Анализ мотивций и стимулов вовлечения в инновационную деятельность предпринимателей в странах с развитой рыночной системой показывает, что успех вложения нововедения, производство и экспорт наукоемкой продукции зависит от правильно выбранной стратегии управления инновационными процессами. Так, в послевоенный период Японии осуществляла стратегию «переноса», то есть переноса и использования зарубежных нововедений в собственной экономике. В результате такой политики развитие собственного японского инновационного потенциала привело к тому, что экспорт японских технологий превысил их импорт, а Япония считается страной, обладающей передовой фундаментальной наукой.

Стратегия «наращивания», которую используют в США, ФРГ, Франции и Великобритании определяется развитием и использованием собственного потенциала с привлечением зарубежных ученых, способствует постоянному обновлению производимых видов продукции, активизации инновационной деятельности предприятия, что, естественно, обуславливает увеличение масштабов внедрения инноваций в производство.

Что касается Республики Казахстан, то для нее целесообразен, на наш взгляд, выбор адаптационной стратегии управления инвестиционным и инновационным процессом, в которой присутствовали бы совместные элементы различных стратегий, опирающихся на отечественный, интеллектуальный потенциал и научно-инновационные ресурсы, способствующие производству конкурентоспособных видов продукции и услуг, их реализации на внутреннем и внешних рынках.

В плане укрепления экономического сотрудничества Казахстана с Узбекистаном, отношения с которым выведены на качественно новый уровень развития предусмотрены три проекта, запланированных к реализации в Узбекистане, – это производство фосфорных и минеральных удобрений в Навоийской области (с участием ТОО "Казфосфат"), строительство логистического центра в Ташкентской области (РТС Holding) и строительство жилой и коммерческой инфраструктуры в Ташкенте (до 1,5 млн кв. м, участие принимает VI Group совместно с Murad Buildings). При этом стоит добавить, что вышеперечисленные проекты по сумме совокупных заявленных инвестиций достигают более половины общих цифр (около 2,1 млрд из 3 млрд долларов).

В Казахстане три проекта, которые будут реализованы в ближайшее время, – это производство бытовой техники "Артель" в Карагандинской области, производство инфузорных препаратов в Шымкенте и запуск линии по производству автомашин марки "Шевроле Оникс" в Костанайе [4].

Казахстан и Узбекистан более 30 лет являются не только надежными соседями, но и верными партнерами, реализуемый совместный проект тому яркое подтверждение. В Казахстане и Узбекистане задачи по развитию транспортных коридоров и улучшению логистики являются приоритетными для сохранения и наращивания объемов грузовых перевозок, что, в свою очередь, даст мультипликативный эффект на экономику региона и придаст дополнительный импульс деловому партнерству между бизнес-сообществами наших стран. Следует отметить, что сегодня транспортные коридоры Центральной Азии демонстрируют динамику устойчивого роста объемов грузовых перевозок на 15-20 процентов в год. Рост взаимной торговли между Казахстаном и Узбекистаном приблизился к отметке в 5 миллиардов долларов, а президентами поставлена задача в ближайшие годы удвоить товарооборот и достичь отметки в 10 миллиардов долларов.

Особое внимание тут следует обратить на соглашение, которое заключили казахстанские РТС Holding и Halyk Bank, хокимият Ташкентской области и узбекское ООО «Vuono Capital». Стороны подписали меморандум о строительстве логистического центра общей стоимостью около 300 миллионов долларов. Поскольку именно инфраструктурные проекты в силу своей долгосрочности, а также капиталоемкости и синергетического эффекта как нельзя лучше закладывают долгосрочный фундамент партнерства, а также на практике реализуют принцип win-win, когда каждый из участников получает от реализуемого проекта свой профит [5].

Финансирование инфраструктуры и отдельных проектов осуществляется как на основе смешанного финансирования – взносы предприятий – участников кластеров (или соответствующих проектов) и бюджетного финансирования, так и в отсутствие или с минимальным участием бюджетных ресурсов.

Для Казахстана возможен вариант интеграции ресурсов за счет вкладов участников и финансирования из средств различных специализированных программ и фондов.

В отличие от обычных форм кооперативно-хозяйственных взаимодействий малого, среднего и крупного бизнеса, кластерные системы характеризуются следующими особенностями:

- наличием крупного предприятия – лидера, определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную стратегию всей системы;
- территориальной локализацией основной массы хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы;
- устойчивостью хозяйственных связей хозяйствующих субъектов – участников кластерной системы, доминирующим значением этих связей для большинства ее участников;
- долговременной координацией взаимодействия участников системы в рамках ее производственных программ, инновационных процессов, основных систем управления, контроля качества и пр.

Важной отличительной чертой кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования является фактор инновационной ориентированности. Кластеры, как правило, формируются там, где осуществляется или ожидается прорывное продвижение в области техники и технологии производства и последующего выхода на новые рыночные ниши. В этой связи, многие страны, как экономически развитые, так и только начинающие формировать рыночную экономику - все активнее используют кластерный подход в поддержке наиболее перспективных направлений и форм предпринимательской деятельности, в формировании и регулировании своих национальных инновационных систем.

В рамках политики кластерного развития центральное внимание уделяется комплексу взаимосвязей между участниками процесса производства товаров и услуг и субъектами инновационной деятельности. При использовании кластерных систем формируются, в том числе, и горизонтальные сети, в которых осуществляется сотрудничество крупных и малых фирм, действующих на рынке одного и того же продукта или принадлежащих к одной промышленной группе. Современные кластеры, как правило, являются сетями, охватывающими несколько отраслей и включающими разнообразные фирмы, специализирующиеся на конкретном звене в цепочке создания конкретного конечного продукта. Отсюда вытекает еще один признак кластера в общей модели производственно-кооперационных и иных взаимодействий субъектов хозяйствования, а именно - четко выраженный фактор лидирующего (интегрирующего) продукта или услуги. Часто этот принцип практически интерпретируется как необходимая роль лидирующего инвестора, выстраивающего кластер на базе вновь создаваемых, действующих и реструктурируемых предприятий, в том числе, и из числа субъектов малого предпринимательства.

Современная политика стимулирования промышленно-инновационной деятельности использует различные подходы к идентификации кластеров. В большинстве случаев, отрасли промышленности, входящие в кластеры, группируются, исходя из степени межотраслевой циркуляции продукции и знаний и включая:

- а) потоки технологий, обусловленные приобретением продуктов и промежуточных товаров в других отраслях, а также взаимодействием между их производителями и пользователями;

б) техническое взаимодействие, выраженное в патентовании, освоении патентов, использовании научных результатов в нескольких смежных отраслях, а также в совместных исследовательских проектах;

в) мобильность персонала между сегментами кластера с целью распространения лучших достижений управления.

В Казахстане необходимо сформировать конкурентоспособные отрасли-поставщики вокруг промышленных столпов и секторов экономики (нефтехимический, агробизнес, туризм). Например, Китаю понадобилось почти 15 лет и огромные внешние инвестиции для создания конкурентоспособных кластеров вокруг ориентированных на экспорт текстильной промышленности, фабрик спорттоваров, одежды, игрушек, посуды и др.

Опыт показывает, что некоторые высококонкурентные ключевые отрасли в результате внутрикластерного взаимодействия в наибольшей мере способствуют развитию сети своих поставщиков и клиентов. Средние и мелкие предприятия формируют сателлитные образования вокруг крупных групп и становятся их поставщиками. Диверсификация ключевых предприятий кластера позволяет создавать все новые отрасли, используя технологии и «ноу-хау» материнских компаний.

В мировой практике появилась тенденция, характерная даже для крупных компаний, – концентрация на главных направлениях с делегированием производства промежуточных продуктов и сферы ключевых услуг другим, в том числе, и малым предприятиям. По этой причине создание кластеров оказывает мощное влияние на малый бизнес, способствуя его промышленно-инновационной ориентации и достижению им качественно нового уровня технологии, организации и управления производством во всех иных сферах хозяйственной деятельности.

При этом кластерная форма организации инновационной деятельности приводит к созданию особой формы инновации – «совокупного диверсифицированного инновационного продукта». Такая инновация является продуктом деятельности хозяйствующих субъектов реального и финансового секторов экономики, что позволяет ускорить их распространение по сети взаимосвязей в общем региональном экономическом пространстве. Кроме того, разнообразие различных источников технологических знаний и связей облегчает комбинацию факторов достижения конкурентных преимуществ и становится предпосылкой любой инновации. Объединение в диверсифицированный кластер на основе вертикальной интеграции формирует не спонтанную концентрацию разнообразных технологических изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и технологий. При этом важнейшим условием эффективной трансформации изобретений в инновации, а инноваций - в конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых партнерских связей между всеми участниками диверсифицированного кластера.

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бирман, Л.А. Стратегия управления инновационными процессами: Учебное пособие / Бирман Л.А., Кочурова Т.Б. - Москва: ИД Дело РАНХиГС, 2011.-144 с.
2. Фридман М. Капитализм и свобода / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 2006.- 240 с. (Библиотека Фонда «Либеральная миссия»).
3. Джон Мейнард Кейнс. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. ООО «Издательство «Эксмо», 2022.

4. Кусаинова И. Экономическое ядро интеграции Казахстана и Узбекистана.
<https://inbusiness.kz/ru/news/ekonomicheskoe-yadro-integracii-kazahstana-i-uzbekistana-dose>.
5. Казахстан - Узбекистан: союз двух крупнейших экономик Центральной Азии.
<https://tengrinews.kz/article/kazahstan-uzbekistan-soyuz-dvuh-krupneyshih-ekonomik-1910/>.